

Simboli delle cime. La pratica delle croci di vetta sui 4.000 delle Alpi

Ines Millesimi*

Un aforisma molto noto di William Blake suona più o meno così: «quando uomini e montagne s’incontrano, grandi cose accadono».

Era lo spirito preromantico e visionario a far scrivere questa frase al poeta e pittore inglese precursore del simbolismo. Questo celebre enunciato sembra profetizzare quello che è accaduto sostanzialmente su una buona parte delle vette delle montagne alpine e appenniniche: in uno spazio di prominente così vaste e un tempo selvagge ci sono davvero tante e grandi cose in termini materiali e oggettivi. Fuori dalla metafora, contiamo innumerevoli segni antropici e marker culturali per quantità e qualità, documentati dall’Ottocento fino ad oggi.

Senza dubbio quella celebre frase con un’accezione positiva sta a indicare quanto solitamente siano state importanti le imprese e le esplorazioni alpinistiche, le azioni volte a nuove scoperte scientifiche, le produzioni letterarie, artistiche e culturali nate dall’incontro di uomini e donne con le montagne. Da rilievi della terra con caratteristiche geomorfologiche proprie, percepiti nel loro aspetto impervio, spaventoso o poco accessibile, le montagne sono diventate così ispiratrici di studi e di cultura, protagoniste o luoghi eletti dove ambientare narrazioni. A cominciare da quelle bibliche. Ben oltre le prominente dolci come i colli, ben più delle forme accoglienti della terra come le valli, esse sono state investite di quella indicibile tensione, di un sentimento del mistero e del sacro proprio perché segnano un ascendente verticale nella natura. Natura, che è un sistema vivente non creato dagli esseri umani ma di cui esse sono parte imprescindibile. Dal vertice di una montagna parte l’*axis mundi* tra terreno e ultraterreno; le stazioni della *Via crucis* sui Sacri Monti, i cammini di fede e i pellegrinaggi verso antichi santuari posti in luoghi “alti” ne sono una testimonianza materiale e spirituale.

Più di recente tuttavia, la fotografia¹ e il giornalismo d’inchiesta stanno evidenziando quanto grandi – stavolta negativamente – possano diventare le opere e i segni apposti o lasciati dall’uomo su vette e crinali, al punto da produrre diversi tipi di impatti. L’aforisma di Blake potrebbe essere interpretato come un’attuale, amara constatazione, dove il termine “grande” ha a che vedere con la costruzione fisica di manufatti o artefatti che simboleggiano dispositivi di meraviglie superflue, visibilità a ogni costo di un messaggio, forza e potere di affermazione di un singolo o di un gruppo. Si tratta delle montagne effetto “wow”, quelle che assicurano all’occhio del turista una eccitazione intensa². Certamente alcune costruzioni sono nate per pubblica utilità in base a una domanda diffusa. Per esempio rifugi e opere alpine. Oggi si chiede l’autorizzazione per costruire stanze panoramiche con vista mozzafiato *on the edge* in alta montagna, possibilmente in mezzo alla “natura incontaminata”. Alcune di queste costose strutture turistiche, dette anche *skylodge*, sono realizzate in alcune parti del mondo finanche su scogliere a picco sul mare. Tutte architetture descritte come ecocompatibili, removibili e sostenibili. Nel 2022 la Regione Veneto in deroga alla legge dei Beni culturali ha aperto la possibilità di costruire le cosiddette “stanze panoramiche

* Ines Millesimi, PhD student. Il presente contributo rientra nell’attività di ricerca del proprio dottorato dal titolo *Croci di vetta tra Alpi e Appennini. Dalla catalogazione alla ricerca di microplastiche in quota*, Ecologia e Gestione sostenibile delle Risorse ambientali - XXXVII ciclo, DEB, Università della Tuscia, Viterbo.

1 Si veda la mostra di fotografie *Zeichen am Berg*, a cura di R. Piock e M. Kofler, Lumen - Museum of Mountain Photography, Plan de Corones (Brunico), 3 dicembre 2023 - 14 aprile 2024. Indagando la vastità globale del fenomeno, è documentata anche in modo critico la varietà dei diversi simboli naturali e artificiali presenti sulle montagne, molti dei quali apposti o lasciati dall’uomo (<https://www.lumenmuseum.it/it-it/temporary-exhibitions/zeichen-am-berg>, ultima visita il 07.04.2024).

2 I. MILLESIMI, L’“arte” sulle alte montagne e l’effetto della “montagna Wow”, in “Vita e Pensiero”, CVI, 2023, 5, pp. 124-128.

temporanee” a oltre i 1.600 m di altitudine. Costituite da due ambienti con servizi igienici, avrebbero lo scopo di rivitalizzare il turismo per ogni comune montano e proporre « un’esperienza unica »³. La massimizzazione del profitto è un modello di marketing diventato priorità politica a discapito di altri valori da trasmettere alle future generazioni, per esempio di scelte più oculate in termini di conservazione ambientale e paesaggistica. Con le autorizzazioni ottenute, tutto in cima diventa possibile, cantierizzabile, monetizzabile.

Il ritorno economico fa il paio dunque con lo sviluppo: nuovi ampliamenti sciistici con impianti e strutture oltre i duemila metri di quota per intercettare ambienti in cui la neve sciabile dura più a lungo visti i cambiamenti climatici in atto, nuovi rifugi e bivacchi, parchi eolici, nuove vie ferrate e/o attrezzate, ponti tibetani che collegano due picchi, panchine giganti con colori fluorescenti, passerelle a sbalzo da percorrere a piedi o in mountain bike. Casi isolati si dirà, ma enumerati tutti insieme sono un dato preoccupante che fa riflettere. Con il *Nuovo Bidecalogo* del 2013 il Club Alpino Italiano, la più antica e vasta associazione di alpinisti e appassionati di montagna in Italia, si è dotato di linee guida di autodisciplina per porre un freno, già oltre un decennio fa, ai tanti segni antropici che rimodellano montagne e orizzonti⁴. A fronte delle pressioni antropiche sull’ambiente, della disconnessione dalla natura di una umanità sempre più urbanizzata, colpisce la recente campagna di demonizzazione dell’ambientalismo considerato “ideologico”. Il *Nuovo Bidecalogo* rivolto ai soci del CAI è sostenuto da un’etica di fondo, di rispetto della montagna e della sua naturalità, ma anche di equilibrio e contenimento delle azioni dell’uomo nella natura. Oggi andrebbe nuovamente rilanciato, rivisitato e diffuso per sensibilizzare tutta la collettività e per aggiornare la vigilanza contro invadenze o ulteriori aggressioni consumistiche al paesaggio alpino e ai sistemi ecologici, soprattutto alla luce delle diverse deroghe e/o interpretazioni delle leggi prodotte dagli enti territoriali. Con questo divenire delle amministrazioni e della politica volto ad acchiappare consenso, a stimolare e stupire, sempre di più e sempre con maggiore invasività, magari per pochi attimi di adrenalina, si cancella la sostanza della montagna. Una sostanza definita in differenziate identità locali, in lingue, dialetti e specificità culturali, ma specialmente in natura: fauna e microfauna, vegetazione, situazioni di rischio. Con una progressione sempre più diffusa, si sta cancellando il “limite”, il valore massimo di ciò che la montagna può contenere in merito al proliferare di strutture destinate al prevedibile abbandono.

Dei tanti simboli di vetta apposti dall’uomo sulle montagne e sui crinali, i più conosciuti sono le croci (ferro, acciaio e legno, questi sono i materiali per lo più utilizzati), seguite in modo minoritario da statue della Madonna (per lo più in serie, acquistate nei negozi di arredo liturgico) o da rari busti di santi in bronzo o in marmo, da bassorilievi di arte sacra di fattura artigianale fissati su placche di roccia, da piccoli altari in cemento e pietra, e infine da innumerevoli targhe commemorative o di invocazione protettiva a Dio. Si tratta in genere di simboli legati inequivocabilmente alla religione cattolica, richiamanti precisi progetti collettivi e coinvolgenti il volontariato con chiare finalità in cui si rispecchiava la coesa maggioranza della società alpina. E sebbene i simboli di vetta siano stati oggetto periodicamente e costantemente di controversie e vandalismi in Italia e all’estero, anche quelle cronache di cancellazioni o deturpamenti sono finite a far parte dell’epopea e della storia del simbolo stesso.

Negli ultimi decenni di questo secolo è ancora così? Ultimamente sta crescendo il numero di segni sommitali – piccole croci, targhe con foto ritratto, figure mariane – spesso abusivi, disseminati da anonimi o da piccolissimi gruppi per lasciarne traccia duratura nel tempo di un proprio ricordo. Ciò sembrerebbe comportare la conseguente banalizzazione del senso originario del valore religioso, in rappresentanza in sua vece di un significato contingente d’interesse privato, familiare o locale.

3 *Stanze panoramiche in alta quota*, comunicato n. 330, 27 febbraio 2024, <https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=13968396> (ultima visita il 07.04.2024).

4 *Nuovo Bidecalogo. Linee di indirizzo e di autoregolamentazione del Club Alpino Italiano in materia di ambiente e tutela del paesaggio*, versione finale al 26/05/2013, https://www.cai.it/wp-content/uploads/2018/11/Bidecalogo_FINALE_20130526.pdf (ultima visita il 07.04.2024).

Questi oggetti simbolici inoltre possono subire slittamenti verso significati pubblici e, in una dinamica altalenante nel contesto contemporaneo, servire messaggi di ossessione identitaria e della sua mitizzazione. Nell'evoluzione dei tempi si sta registrando, inoltre, la perdita della pratica tradizionale della custodia in ferro del libro di vetta in essa contenuto, preferendo piuttosto condividere il passaggio sulla cima con un pensiero consegnato ai social o con una foto instagrammabile.

Tuttavia in vetta non ci si imbatte soltanto nei simboli materiali, ma anche in determinati strumenti per svolgere una certa attività. I vertici trigonometrici (poliedri in ferro o in cemento dell'altezza di un metro circa, centrini piatti o placche metalliche a terra) sono segnali geodetici ben visibili, utili per formare la rete trigonometrica classica che è stata realizzata nel secolo scorso dall'Istituto Geografico Militare. Inoltre – e per fortuna più raramente – si possono incontrare grandi antenne e parabole spesso non più utilizzate; andrebbero rimosse per bonificare l'area e mitigare l'impatto sul paesaggio. In diverse montagne (per esempio sul Rocciamelone, 3.538 m, nella Valle di Susa in Piemonte) ci sono anche sensori per monitoraggio geotecnico e termico, oppure sensori contapersone per il monitoraggio dei flussi di alpinisti in vetta (per esempio sul Piz Boè, 3.152 m, tra Veneto e Trentino Alto-Adige), o ancora strumenti per monitorare il meteo o studio dei ghiacciai. Nella classificazione di strumenti di una diversa utilità pubblica figura la segnaletica, purtroppo deturpata da adesivi di plastica che invadono sempre più anche i tralicci e i pali delle croci di vetta. Come indicatori di diramazione del sentiero laddove manca il palo con una tabella indicativa, o per rendere chiaro ai frequentatori delle montagne l'arrivo proprio sul punto più alto, ci sono gli “ometti” di pietra, presenti in abbondanza in tutto il mondo con nomi diversi e variazioni di forma. Pare che la loro origine risalga alla tradizione. I primi a utilizzare i caratteristici “ometti” furono le popolazioni nomadi del Neolitico per marcare la via per la caccia o per altre necessità di movimento. A impatto minimo sul paesaggio, si costruiscono a secco con le pietre del posto, la manutenzione del cumulo è spontanea e continuativa da parte di escursionisti e alpinisti, e se posti in cima, oltre a indicare che proprio quella è la prominenza più alta della montagna, possono contenere una pietra piatta alla base con la scritta a pennarello del monte stesso e della sua quota. Nulla di più di ecocompatibile e rispettoso per l'ambiente, si inseriscono nel ciclo vitale della natura e sono quindi destinati a subire processi più o meno lenti di trasformazione, degrado, ripristino volontario. L'utilità, il decoro e la personalità stessa degli “ometti” di pietra sono condivisi, tanto che ognuno si astiene da qualsiasi manifestazione deliberata di vandalismo.

Sofferamoci sulle croci di vetta e sulla sacralità della montagna, tema sensibile e suggestivo. A intervalli ciclici il giudizio dell'opinione pubblica si radicalizza in modo estensivo su posizioni divisive e a volte strumentalmente inconciliabili, ma non per questo il tema in sé ne è responsabile, né va disconosciuto nella sua complessità storica, antropologica, sociale e sentimentale. Dibattuto a ondate ricorrenti, il fenomeno ha raccolto di recente autorevoli scrittori e studiosi a rifletterci su con un rinnovato interesse dialogico⁵. Chi può dire di non aver salito una montagna senza custodire una foto o un ricordo accanto a questo simbolo?

5 Recenti volumi che trattano l'argomento delle croci di vetta in modo complessivo, con corredo di foto e varietà di casi, sono: C. MATHIS, *Dem Himmel nah... Von Gipfelkreuzen und Gipfelsprüchen*, Innsbruck, Berenkamp, 2002 (con breve nota bibliografica); H.-J. LÖWER, *Gipfelkreuze. Träume, Triumpfe, Tragödien*, Bozen, Athesia - Innsbruck, Tyrolia, 2019 (senza bibliografia); *Sacre vette. I simboli sulle cime con le croci sui Tremila delle Dolomiti*, a cura di I. Millesimi e M. Varotto, Verona, Cierre, 2024 (con bibliografia). Sulla montagna sacra, molti sono i contributi, segnaliamo i libri più recenti: R. MESSNER, R.-P. MARTIN, *Le montagne degli dei. Viaggio sulle montagne sacre di tutto il mondo*, Milano, Corbaccio, 2022, (senza bibliografia); E. CAMANNI, *La montagna sacra*, Bari, Laterza, 2024 (con bibliografia). Di seguito alcuni titoli più recenti della letteratura accademica: *Montagnes sacrées d'Europe*, actes du colloque *Religion et montagnes* (Tarbes, 30 mai - 2 juin 2002), textes réunis et publiés par S. Brunet, D. Julia et N. Lemaitre, Paris, Publications de la Sorbonne, 2005; J. MATHIEU, *Mount sacred. A brief global history of holy mountains since 1500*, Cambridgeshire, The White Horse Press, 2023 (https://www.academia.edu/101549986/Mount_Sacred_A_Brief_History_of_Holy_Mountains_Since_1500, ultima visita il 07.04.2024); G. RECH, *Religion upon the Mountains: From Christianisation to Social Actions against Summit Crosses in Italy*, in “Religions”, XIV, 2023, 8, 1056: <https://doi.org/10.3390/rel14081056> (ultima visita il 07.04.2024).

L'opinionismo dei social network ha reso calda o fastidiosa questa tematica, non più riservata ai trekker e agli alpinisti, ai parroci di montagna e alle guide alpine. Il rischio è che per paura di incomprensioni o di gestire le conseguenze di troppa accesa complessità si rischi di adottare la "cancel culture" sul fenomeno, non sull'oggetto, perché nessuno si azzarderebbe a tanto se non per costruire fake news.

In Italia, in Francia, in Svizzera e in molte montagne europee di tradizione cattolica (meno nelle aree alpine di religione protestante)⁶, le croci di vetta si sono diffuse soprattutto nel corso del XX secolo, con periodi di maggiore intensità alternati a periodi di disinteresse. I racconti e i documenti ricordano le prime croci sommitali per omaggiare Dio della fortunata ascesa alpinistica (1492 sul Mont Aiguille, Francia, spedizione esplorativa su ordine del sovrano Carlo VIII; 1799-1800 sul Kleinglockner e sul Grossglockner, Austria, spedizione scientifica e prima ascensione), ma è ancora precedente l'apposizione della prima figura mariana in cima a un monte per adempiere a un voto (1358 sul Rocciamelone, Piemonte). Il programma vero e proprio della simbolizzazione cattolica delle vette italiane avvenne molto in seguito, per iniziativa di papa Leone XIII. Il Giubileo del 1900 consacrò su alcune montagne italiane più significative la costruzione di croci di vetta, sculture e cappelle, alcune davvero monumentali, come omaggio a Cristo redentore dell'umanità; si trattava di un piano collettivo di simbolizzazione dei luoghi più alti o immediatamente visibili, un piano che senza questa coincidenza di sforzi – l'operosità delle diocesi e il fervore attivo dei fedeli delle comunità pedemontane – non sarebbe stato così imponente e di ampia percettibilità, frutto di un comune entusiasmo "dal basso"⁷. Proseguito poi grazie a iniziative locali per oltre un ventennio, il progetto italiano vide come ideatore la Chiesa cattolica che reagiva al marcamento nazionalistico dell'immagine pubblica delle montagne, terre di conquista. « Quando sulle vette si incominciarono a piantare le bandiere nazionali, i cattolici iniziarono a erigervi croci, statue del Cristo redentore e della Madonna delle nevi, a celebrarvi messe »⁸. I motivi erano profondi e il messaggio sociale aveva a che vedere con la costruzione identitaria:

« contro il diffondersi dell'associazionismo laico [...], accanto alla codificazione di un modello di alpinismo "pacifico" in contrapposizione con le connotazioni militariste ed eroiche dell'alpinismo laico, il mondo cattolico incominciò ad organizzare anche un progetto di cristianizzazione sistematica delle vette »⁹.

Pure interessante è stata la necessità di battezzare la montagna con nomi nuovi, sempre per motivi di appartenenza e come simbolo stesso di confine. Fra i casi simbolici che indicano una linea di demarcazione territoriale, andrebbe citato quello della Vetta d'Italia, o meglio Klockerkarkopf (2.912 m), al confine tra Austria e Italia. Montagna simbolo del fascismo italiano, così battezzata dal politico irredentista Ettore Tolomei nel 1904, fu ritenuta erroneamente il punto più a nord dell'Italia geografica. Su di essa, tra i precari lastroni degli sfasciumi, c'è una targa in bronzo infissa in un masso a indicare in lingua tedesca l'arrivo in vetta, e sotto c'è la custodia del libro di vetta. Già nel 1989 Alexander Langer, politico ambientalista e pacifista, aveva proposto, salendo la cima, il cambio del nome con quello di Vetta d'Europa¹⁰. A chi spetta il diritto di battezzare una vetta e sceglierne il nome?

6 J. MATHIEU, *Croci di vetta nelle aree alpine protestanti*, in *Sacre vette...* cit., pp. 23-26.

7 O. GASPARI, *Il Giubileo del 1900 nelle montagne italiane: spiritualità, politica e alpinismo*, in "Storia e Futuro. Rivista di Storia e Storiografia online", 53, febbraio 2021, <https://storiaefuturo.eu/il-giubileo-del-1900-nelle-montagne-italiane-spiritualita-politica-e-alpinismo/> (ultima visita il 07.04.2024).

8 M. CUAZ, *Croci, bandiere e altri segni di vetta*, in *Sacre vette...* cit., p. 19.

9 *Ibid.* Si veda inoltre dello stesso autore, *I rumori del mondo. Saggi sulla storia dell'alpinismo e l'uso pubblico della montagna*, Aosta, Le Château, 2011.

10 L'iniziativa fu poi ripresa nel 2012 da Mountain Wilderness Italia, l'associazione fondata da alpinisti in difesa degli ultimi spazi di *wilderness* degli ambienti montani. Con lo slogan «facciamo la pace con le montagne», un gruppo

La diversificazione della sacralità. Costruzione, decostruzione, trasformazione

Le croci che in epoca medievale s'incontravano a valle per segnare l'inizio di un sentiero nei boschi o un bivio nell'abitato, o per indicare la prossimità di un'area santa di abbazie e santuari, emigrarono così più in alto verso le cime, segnando il limite di protezione dei pascoli alpini e delle comunità (per esempio in Tirolo, dove è più forte questa tradizione), o per consentire ai pastori e ai contadini di montagna di pregare lassù durante i giorni di lavoro, senza tornare a valle nelle chiese¹¹. In alcune aree montane, e non solo in Appennino e in Maiella dove diffusa era questa pratica¹², i pastori si limitavano a incidere croci rupestri su massi erranti, nei ripari delle grotte e nei boschi considerati di spiccata sacralità. Cristianizzavano con croci di tipologia arcaica luoghi di tradizione magico-propiziatoria, rimuovendo ed esorcizzando così l'impronta pagana nei ripari delle grotte e nelle foreste. Era una forma di attualizzazione della fede religiosa dominante corrispondente al momento storico e alle esigenze della comunità.

Quindi le croci di vetta rappresentano uno specchio antropologico interessante della « diversificazione della sacralità » e dell'evoluzione della società alpina con la costruzione e decostruzione del significato stesso del sacro¹³. Tutto ciò è in atto e segno anche del nostro tempo, condizionato dalla cultura e dall'etica, dai pregiudizi e dagli stereotipi. Le teorie competitive e il pensiero dominante, che si prefigge lo scopo di diventare “mentalità stabile”, saranno destinati a contestualizzarsi nel pluralismo contemporaneo non solo religioso. Nuove credenze con l'uso improprio dell'intelligenza artificiale influenzeranno comportamenti, tuttavia è difficile prevedere se la dimensione pubblica del sacro ne resterà affievolita o accresciuta.

Attualmente le croci di vetta sono segni culturali percepiti dentro un'accezione più ampia. Sfumato l'originario significato religioso, nella percezione diffusa equivalgono ad “approdo raggiunto” e comunicano una serenità più estesa: chi arriva in cima « non si smarrirà mai interiormente, anche se [...] non è credente »¹⁴. Nella costruzione dell'immaginario delle Alpi finiscono anche le croci di vetta, che hanno reso forse meno inaccessibile, ostile e selvaggia la natura alpina, ma non per questo immutabile, organizzata e assoggettata all'uomo. Tuttavia, al di là di casi specifici dove un dato luogo è pregno di una memoria collettiva di devozione, « contestare i simboli religiosi sulle montagne incorpora le rivendicazioni per la difesa dell'ambiente naturale e della montagna come spazio pubblico »¹⁵, piuttosto che una critica al simbolo in sé, portatore di un messaggio evangelico sentito come universale.

Altra cosa dalla libertà religiosa è quando si lascia che quel simbolo diventi un “furto d'identità”, oggetto di appropriazioni politiche, identitarie e populiste per legare le persone a ciò che per loro ha più valore. Si tratta di una rivendicazione dell'autorità del potere che banalizza il senso del sacro della religione cattolica, tanto più quando il segno della croce che insiste sulle cime delle montagne – cioè dentro uno spazio neutro e laico – è simbolo passivo o attivo a seconda di chi lo interpreta o

di soci portò sulla Vetta d'Italia una pergamena con scritta la proposta del cambio del nome in Vetta d'Europa, lasciandola sia nella cassetta del libro di vetta, sia al rifugio Brigata Tridentina.

11 C. PAGANINI, *Tradizione o scandalo? L'emozionale storia delle croci di vetta tra Italia e Austria*, in *Sacre vette...* cit., pp. 39-44.

12 E. MICATI, *La montagna e il sacro. Riti e paesaggi religiosi in Abruzzo*, Pescara, Carsa, 2018.

13 F. JOUTY, *Quando il sacro investe le vette. Breve storia delle croci di vetta nelle Alpi in Francia (1850-2020)*, in *Sacre vette...* cit., pp. 32-33.

14 M.A. FERRARI, *Un segno per esistere*, in *Sacre vette...* cit., p. 16.

15 G. RECH, *Croci, libertà religiosa e simboli sulle vette. Una riflessione sociologica*, in *Sacre vette...* cit., p. 75. Si veda anche M. VALENTINI, *Croci di vetta e simboli negli spazi pubblici*, *ibid.*, pp. 81-88.

vi si riconosce. A questo punto è necessaria una distinzione tra la spiritualità, un sentimento diffuso in età contemporanea e che vede nella natura una rinnovata dimensione del sacro (religione della natura, panteismo, animismo), e le religioni tradizionali, con i loro riti e simboli.

Per comprendere quanto sia oggi complesso l'argomento, anche dal punto di vista della vaghezza dei termini e dei loro significati filosofici¹⁶, occorre ulteriormente distinguere due forme di religiosità a volte in conflitto, « la *green religion* (che ritiene l'essere rispettosi dell'ambiente un obbligo religioso) e la *dark green religion* (in cui la natura è sacra, ha un valore intrinseco e dunque le è dovuta una cura riverente) »¹⁷.

In questo preciso momento della storia umana, ha senso chiedersi il motivo profondo che ha portato diverse culture lontane dalla nostra, dall'Himalaya alle Ande, a concepire e introiettare per millenni il concetto di montagne sacre, dalle quali l'impronta umana sulla vetta dovesse restare necessariamente distante.

Simboli religiosi sulle cime, un possibile inventario per fasce altimetriche. I dati sulla Valle d'Aosta

La prima catalogazione delle croci e dei simboli religiosi di vetta per fasce altimetriche è stata svolta nel 2022 sulla dorsale dell'Appennino a oltre 2.000 m di quota restituendo una ricca documentazione, non solo fotografica, in merito alle forme adottate, materiali, ordini di grandezze, distribuzione geografica e storie (prime apposizioni e ripristini). Delle 42 cime dei Monti Reatini a partire dai 1.200 m¹⁸, cuore da cui è partita la ricerca all'interno di un dottorato universitario, 6 vette presentano simboli. Del totale complessivo di 261 vette dei Duemila dell'Appennino (ma 25 vette da circa un decennio sono interdette alle salite, o considerate alpinistiche/molto difficili) si sono contate 66 cime con simboli (numero aggiornato all'oggi 68 grazie a segnalazioni successive, per un totale recente di 82 simboli censiti)¹⁹. Svolta con la metodologia della *citizen science*, l'attività di studio sul campo si è rivelata efficace e trasferibile in altri contesti²⁰. Infatti è seguito nel 2024 un successivo censimento sulle vette dei Tremila delle Dolomiti che ha documentato con foto complessivamente 38 simboli di vetta distribuiti in 34 cime, individuate tra le 86 dell'elenco ufficiale, ma di cui non è stata fatta una vera e propria catalogazione, se non di dati minimi²¹. Infine il primo elenco relativo ai Quattromila delle Alpi²², che meriterebbero una mappatura georeferenziata e una campagna fotografica aggiornata all'ultima stagione (magari con l'uso di

16 C. DE FLORIO, *Di croci e di vette. Una specie di dialogo filosofico*, in *Sacre vette...* cit., pp. 95-96.

17 B. TAYLOR, *Dark Green Religion. Spiritualità della natura e il futuro del pianeta*, traduzione a cura di A. Federici e E. D'Alessandro, in "ARGOS Special issue *Religion and Ecology*", 2022, p. 31 (<https://www.journal-argos.org/article/view/3565>, ultima visita il 07.04.2024).

18 Si è fatto riferimento al *Codice dei Beni culturali e del Paesaggio* (D.L. 22 gennaio 2004, n. 42) che tra le aree tutelate indica le montagne alpine oltre i 1.600 metri e le montagne appenniniche e delle isole oltre i 1.200 m (art. 142, comma 1, lettera D).

19 Elenco ufficiale dei Duemila dell'Appennino al sito www.club2000m.it (www.club2000m.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=257&Itemid=142, ultima visita il 07.04.2024).

20 I. MILLESIMI, *Croci di vetta in Appennino*, Roma, Ciampi, 2022 (con bibliografia).

21 M. VAROTTO, *Croci sulle Dolomiti. Il dito, la luna e un pensiero "terra terra"*, in *Sacre vette...* cit., pp. 139-141, cartografia pp. 142-143, tabella pp. 144-145. Elenco ufficiale dei Tremila delle Dolomiti al sito www.3000dolomiti.it.

22 Si ringrazia il presidente del Club 4000 Paolo Brunatto, alpinista, che nel 2023 mi ha aiutato in modo determinante fornendo dati e osservazioni per costruire la lista georeferenziata dei simboli sulle vette dei Quattromila delle Alpi (Italia, Francia, Svizzera). Da questa si è partiti per realizzare la cartografia inedita.

droni professionali poiché alcune salite, a causa della fusione dei ghiacci sulla cima lungo la via di salita, sono diventate ancor più impegnative) è stato pubblicato sempre nel 2024 su “Eco.mont”, una rivista scientifica *peer reviewed* dell'Istituto di Ricerca Interdisciplinare di Montagna (IGF) dell'Accademia austriaca delle scienze²³.

Delle 82 cime superiori ai 4.000 metri delle Alpi, certificate dall'Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche (UIAA) e dal Club 4000 (gruppo del Club Alpino Italiano sezione di Torino²⁴), 30 ospitano simboli di cui 21 sono croci di vetta, 8 statue della Madonna (tra cui un bassorilievo) e 1 un busto di santo (don Bosco). Pubblichiamo qui la loro distribuzione geografica (cfr. cartografia alla fine del saggio). Alcune cime dei 6 massicci montuosi costituiscono uno spartiacque tra tre diverse nazioni, Svizzera, Italia e Francia. La maggior parte dei simboli sono manufatti recenti (dal 2000 circa o più tardi), quelli storici sono stati restaurati con l'avvento del XXI secolo, quindi si suppone siano in buono stato di conservazione. Per esempio la croce di vetta del 1966 della Dent Blanche (4.357 m), uno dei giganti del Vallese svizzero, è stata ripristinata di recente.

I simboli storici restaurati, più importanti e iconici, si trovano sulla vetta del Cervino (una croce datata 1901) e su quella del Gran Paradiso (una statua della Madonna posta nel 1954). In percentuale maggiore rispetto al caso delle Dolomiti e ancor più degli Appennini, nei Quattromila delle Alpi si trovano crocifissi (Svizzera), ben 5 forgiati sia nella tecnica del bassorilievo sia in quella a tutto tondo, a testimonianza del successo sulle Alpi di questa iconografia²⁵. Se 7 delle cime con simboli si trovano tra due Paesi confinanti, 2 simboli della lista sono all'interno di parchi nazionali (1 croce sulla cima della Barre des Écrins, 4.101 m, Parc National des Écrins, Francia; 1 statua della Madonna sulla già citata vetta del Gran Paradiso, 4.061 m, Parco Nazionale del Gran Paradiso, Italia), 6 sono presenti nella Rete Natura 2000 (Italia) e 2 nei siti UNESCO (Welterbe Swiss Alps-Jungfrau-Aletsch). Il simbolo di più piccole dimensioni raffigura una Madonnina (Virgo Lauretana) in una teca posta nella parete esterna del rifugio Capanna Margherita a Punta Gnifetti lungo il confine italo-svizzero (4.554 m, Pennine - Monte Rosa). La croce che svetta sulla sommità più alta dei Quattromila è quella di Punta Dufour/Dufourspitze, a 4.635 m sul versante svizzero del Gruppo Pennine - Monte Rosa. In ordine decrescente di quota, la croce apposta sulla sommità meno prominente è quella sul Lagginhorn, a 4.010 m sulle Pennine Orientali, in Svizzera. Il culmine del Monte Bianco (4.808 m) è privo di simboli, ma nel massiccio, sul Mont Blanc du Tacul (4.248 m, Francia) almeno fino al 2011 vi era una croce in tubolare di ferro, poi distrutta, di cui resta l'ancoraggio alla base. Mentre sul Dente del Gigante (4.014 m, Francia - Italia) vi è la breve statua dell'Immacolata in bronzo che schiaccia il serpente sotto il piede mentre il rettile mangia la mela del peccato (simbolo del male, il suo veleno provoca la morte), col proprio gesto a braccia tese, la Madonna sembra così assicurare e accogliere l'alpinista sulla vetta bifida (la statua è su Punta Graham).

I simboli che ricadono nelle aree protette della Valle d'Aosta (siti Rete Natura 2000) sono complessivamente 6. Si elencano qui per ordine del gruppo montuoso: 3 sulle Pennine Occidentali e 3 sulle Pennine - Monte Rosa. Del primo gruppo montuoso: a circa 100 metri sotto la vetta sul versante italiano, 1 statua della Madonna sul Polluce (4.092 m, Svizzera - Italia); a circa 20 m sotto la vetta, 1 busto di don Bosco sul Castore (4.228 m, Svizzera - Italia); sulla vetta orientale del Lyskamm, 1 croce (4.527 m, Svizzera - Italia). Nel secondo gruppo montuoso, tra la Valle d'Aosta e il Parco Naturale Alta Val Sesia e Alta Val Strona, prevale l'iconografia mariana: 1 statua della

23 I. MILLESIMI, A. PICA, *Crosses on peaks in Protected Areas: a functional mapping from the Apennines to the Italian Alps by altitude bands*, in “Eco.mont. Journal on Protected Mountain Areas Research and Management”, XVI, 2024, 1, pp. 4-16 (doi.org/10.1553/eco.mont-16-1s4).

24 Cfr. il sito www.club4000.club.

25 M. SÁNCHEZ DE TOCA, *Il significato del Cristo crocifisso sui monti. Possibili interpretazioni*, in *Sacre vette...* cit., pp. 89-92.

Madonna sul Corno Nero (4.322 m, Italia), 1 su Punta Giordani (4.046 m, Italia), 1 – già citata – a Punta Gnifetti/Signalkuppe, nella Capanna Margherita (4.554 m, Svizzera - Italia).

Infine si segnala, come raro esempio, una statua del *Cristo delle Vette* che raffigura un Cristo benedicente su una cima non inclusa nell'elenco ufficiale dei Quattromila, il Balmenhorn (4.167 m, gruppo Pennine - Monte Rosa, Italia) perché non ha i requisiti per essere considerata una vera e propria vetta²⁶. La storia di questo Cristo Redentore, meta di salita per migliaia di alpinisti e che è stata ricostruita nei dettagli²⁷, nasce da un doppio voto di uno scultore combattente durante la Seconda Guerra mondiale, comandante della formazione partigiana della valle dell'Orco. Per raccogliere i fondi necessari ci fu una sottoscrizione lanciata da un quotidiano di Torino che andò rapidamente a buon fine, forse sull'onda dell'entusiasmo popolare che aveva ricevuto quella per realizzare il *Cristo degli Abissi* nel golfo di San Fruttuoso, in Liguria. Si tratta di un Cristo in bronzo in ricordo dei caduti di tutte le guerre, una statua monumentale su basamento in cemento (la figura è alta 360 cm, e pesa 980 kg), composta di 11 pezzi. Nel 1955, con una grande cerimonia partecipata da oltre 400 persone, le voluminose parti furono trasferite sulla montagna da 35 militari della Scuola Militare Alpina di Aosta, i quali utilizzarono diversi mezzi di trasporto in base alle necessità di quota: ferrovia, un barcone a remi, asini, barelle, tavole di legno montate su sci accoppiati ecc. Vennero infine rimontate sulla sommità del Balmenhorn, percepito come un altare naturale a cavallo tra l'Italia e la Svizzera. Non ha nessuna somiglianza con il *Cristo Redentore* in stile decò di Rio de Janeiro, alto 38 m. Restaurata nel 2007, la statua del *Cristo delle Vette* aveva una versione in bronzo di piccole dimensioni, collocata sulla cimasa della croce di vetta del Cervino perché l'idea iniziale era proprio di apporla originariamente proprio lassù, un progetto scartato per la difficoltà del trasporto e dei costi eccessivi. Della copia ridotta, ancora ben visibile nelle famose foto di Bonatti sulla Gran Becca nel 1965, si sono perse poi le tracce. Come pure della piccola statua in bronzo della Madonna col Bambino, fissata sempre nel 1965 ai piedi della croce di vetta per celebrare il centenario delle gesta di Whimper e Carrel²⁸, e ravvisabile a terra in molte foto di vetta. Un caso significativo di contesa per il simbolo di vetta in Valle d'Aosta è stato quello della Dent d'Hérens tra l'Italia e la Svizzera valdese, raccontata con accuratezza di dettagli da Pietro Giglio, guida alpina emerita della Valle d'Aosta e giornalista²⁹. La grande croce metallica di vetta, ornata di ceramiche, è stata apposta nel 2016 (ma l'idea risale a tre anni prima, non se ne fece nulla per mancanza di risorse) da tre guide alpine di Zermatt che si sono servite dell'elicottero. L'anno dopo risultava segata e nessuno ha mai rivendicato l'atto³⁰. Nel 2013 infatti, per celebrare la prima salita alla Dent d'Hérens le guide locali avevano pensato di apporre una campana in bronzo di dimensioni contenute, con tre simboli della Valle d'Aosta, del Vallese e dell'Europa. A questa proposta non seguì nessuna azione successiva, come pure, dopo l'atto vandalico, è caduto nel silenzio il progetto proposto da una scultrice svizzera di costruire in cima un'opera d'arte di 250 cm di altezza per unire in una sola figura aerea due concetti di vaga spiritualità laica, lo yoga e l'alpinismo. Secondo la fantasiosa autrice, si tratta di impegnative discipline che nella loro pratica

26 A causa del ritiro della crosta glaciale dovuta al cambiamento climatico, la sua ascesa nell'ultimo tratto roccioso è considerata alpinisticamente ben più impegnativa di un tempo per cui il tratto di roccia è stato attrezzato.

27 *Cristo delle vette al Balmenhorn - Storia ed info*, www.imuntagnin.it/cristo-delle-vette.html (ultima visita il 07.04.2024); P. GIGLIO, O. PECCHIO, *Il Cristo delle vette 1955-2005*, Aosta, Consiglio regionale della Valle d'Aosta, 2005.

28 T. MAGALOTTI, *Quella Madonnina sulla vetta del Cervino*, in "Giovane Montagna. Rivista di vita alpina", XCIII, 2007, 1, pp. 17-20 (www.giovanemontagna.org/public/files/articoli/3-madonnina%20del%20cervino.pdf, ultima visita il 07.04.2024).

29 P. GIGLIO, *Dent d'Hérens, montagna appartata ma contesa per il simbolo in vetta*, in *Sacre vette...* cit., pp. 55-58.

30 8 agosto 2017, www.mountlive.com/segata-e-gettata-nel-vuoto-la-croce-di-vetta-sul-dent-dherens/ (ultima visita il 07.04.2024).

fisica racchiudono entrambe l'idea di elevazione e radicamento. Invece la tradizionale campana – l'altra proposta, al posto della croce di vetta – alludeva all'eco dei monti, ai cupi rintocchi durante la guerra, rinnovando con un suono di risveglio il desiderio di pace e fratellanza tra i popoli. In definitiva non se ne fece più niente. All'oggi la vetta è priva di simboli e lo sguardo della cima vuota può liberamente spaziare nell'immensità della natura senza associare segni antropici a pensieri e concetti.

Già Ezio Zorio, che era stato presidente dell'associazione guide valdostane d'Ayas, aveva scritto un volume sulla religiosità popolare in Valle d'Aosta elencando croci, statue della Madonna, bassorilievi e campane sui colli e sulle vette. Sebbene il censimento, comprendente anche un apparato di fotografie, riguardasse un'area non così vasta e soprattutto quote non così elevate, il suo studio si pone come prima documentazione da cui partire per comprendere l'ampiezza sentimentale del fenomeno dal punto di vista antropologico e sociale ³¹.

Per approfondire il tema dell'elevazione di croci e statue nella Valle d'Aosta ritorna molto utile il saggio recente scritto da don Paolo Papone, biblista e presidente dell'Académie Saint-Anselme, parroco di Valtournenche e Breuil-Cervinia, alpinista e guida onoraria della Società Guide Alpine del Cervino³². Nel testo sono ripercorse le vicende "esemplari" della statua della Madonna sul Monte Emilius (3.559 m), la prima in ordine di tempo realizzata in legno e risalente al 1871, dunque a dieci anni esatti dall'Unità d'Italia. La vicenda è curiosa perché non è soltanto cronaca di ripristini, ma è colorita dalla scandalosa raccolta di fondi da parte del barnabita francese François-Marie Perrier, attivo e convincente promotore che conduceva una doppia vita a Parigi, poi arrestato nel 1878 per il reato di appropriazione indebita di denaro. La seconda riguarda la monumentale statua della Madonna sulla cima della Becca di Nona (3.142 m), eretta su un alto basamento. La terza vicenda riguarda il Cervino con la sua iconica croce di vetta in ferro, ancorata sulla vetta nel 1902. Certamente si tratta della più importante croce sommitale della storia dell'alpinismo italiano, mitizzata anche grazie all'avvincente racconto di Walter Bonatti durante la sua ultima spettacolare impresa alpinistica (prima invernale in solitaria sulla nuova via sulla parete Nord) con testuali parole: « quando ho raggiunto la vetta del Cervino per me quella croce raffigurò un amico, un essere umano, l'abbracciai come se avesse un'anima »³³.

Don Papone tira alla fine questa conclusione, evidenziando che l'aspetto più rilevante non sono tanto i simboli di vetta ma la storia di un popolo montano che li ha costruiti, una società alpina che forse non c'è più, animata come era da quelle spinte sincere di fede cristiana.

« [...] gli esempi riportati mostrano che le croci e le statue di vetta hanno ciascuna una storia particolare, neppure sempre limpida, e – a parte i venti monumenti al Redentore del Giubileo 1900-1901 – non rientrano in nessun progetto globale. Appartengono piuttosto a eventi di popolo, un popolo che in larga maggioranza viveva la fede cristiana e con quella fede aveva imparato a frequentare le montagne: vi saliva, le consacrava con la celebrazione eucaristica e amava vedervi in cima un simbolo religioso »³⁴.

Monveso di Forzo montagna sacra. Un progetto culturale di una cima senza simboli

31 E. ZORIO, *Segni sui colli e sulle vette, e per finire nei rifugi alpini e nei bivacchi*, in *La religiosità popolare in Valle d'Aosta*, Aosta, Tipografia Valdostana, 2013, pp. 303-345.

32 P. PAPONI, *Croci e statue di vetta in Valle d'Aosta*, in *Sacre vette...* cit., pp. 49-54.

33 La frase è stata riportata su "Lo Scarpone" (22/02/2023) e ricorda la storia raccontata dall'alpinista valdostano Hervé Barmasse nel suo libro *Cervino, la montagna leggendaria*, in collaborazione con A. Raggio, Milano, Rizzoli, 2021, p. 153: furono tre guide alpine valdostane che raddrizzarono la croce il giorno prima della salita di Bonatti, per consentirgli di avere quella visione rinfrancante una volta giunto in vetta, poiché la struttura era stata abbattuta durante l'inverno da una violenta tempesta.

34 P. PAPONI, *Croci e statue...* cit., p. 53.

L'idea è nata in un anno imprecisato ad Antonio "Toni" Farina³⁵, già funzionario dei parchi naturali della Regione Piemonte e consigliere dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso. Individuare una cima di una montagna italiana, magari non nota e poco salita, bella per la sua forma, possibilmente rientrante in un parco naturale nazionale, da elevare a simbolo del concetto di limite umano di "conquista": questa è stata l'intuizione. Farne un simbolo ostensivo senza simboli materiali, investirla di un valore contrario allo sperpero di una società *no limits*. Una provocazione, è stato argomentato criticamente dal regista, alpinista e ambientalista Carlo Alberto Pinelli³⁶. Un'idea originale per celebrare nel 2022 i cento anni della nascita del Parco Nazionale del Gran Paradiso, il più antico d'Italia, è stato detto da altri. L'idea ha ricevuto perciò la delibera di adesione dei dirigenti dell'Alpine Club di Londra e del Club Alpino Italiano nel 2021 (presidenza Vincenzo Torti) ma poi, in pratica, è stata accolta con scetticismo (presidenza Antonio Montani), poiché non sono stati promossi né la comunicazione dell'iniziativa, né un successivo ampio dibattito. Di recente il confronto è stato rilanciato sulle pagine de "L'Altramontagna"³⁷ a firma (graffiante) del geografo Mauro Varotto seguite dalle reazioni argomentate del comitato promotore³⁸. All'oggi resta una sfida visionaria, un'utopia che fatica a decollare e nonostante tutto ha raccolto oltre un migliaio di firme di sostegno, alcune molto celebri. Tra gli alpinisti quelle di Diemberger, De Stefani, Gogna e Barmasse, tra gli arrampicatori di Manolo, tra gli scrittori di Camanni, Rumiz, Cognetti e Serra, tra i divulgatori scientifici del climatologo Mercalli, infine quelle di antropologi, registi e attori. Non stabilire divieti di salita su di essa (non si tratta di finalità conservazionistiche degli habitat, come nel caso delle riserve integrali), ma lanciare un messaggio culturale agli alpinisti europei, alle persone che amano le montagne e la natura, a quelle che credono in una nuova cultura tutta da costruire: astenersi volontariamente dalla salita e farne un simbolo, dunque. Magari fermandosi pochi metri più sotto della cima. Il concetto chiave, in definitiva, non è limitare il turismo montano e quello alpinistico, su cui attualmente c'è un dibattito in merito agli impatti, ma renderlo più consapevole, responsabile e rispettoso dell'ambiente. In due parole: meno invasivo. Il Monveso di Forzo (3.322 m) è una bella cima piramidale che si trova nelle Alpi Graie al confine tra il Piemonte e la Valle d'Aosta, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. La montagna è caratterizzata per alcuni tratti da una roccia non sicura; risulta isolata, per questo poco frequentata e impegnativa per il lungo avvicinamento (da Forzo, una frazione di Ronco Canavese, sul lato piemontese, il dislivello è di 2.144 m, mentre è di 1.700 m da Lillaz, in Valle d'Aosta). Con Antonio Mingozzi, già direttore del Parco Nazionale del Gran Paradiso e professore associato di Zoologia all'Università della Calabria, e altre figure autorevoli è stato fondato un comitato chiamato "Una montagna sacra per il Gran Paradiso". Con obiettivi alti, ma non per questo incapaci di creare altre economie e nuove identità,

«*Montagna Sacra* propone una nuova forma di fruizione della Natura, totalmente diversa dalle attuali. Pone l'enfasi sull'osservazione e non sulla conquista, sul momento di conoscenza e di contemplazione più che sulla competizione sportiva. *Montagna Sacra* aspira a generare riflessioni sul nostro rapporto con la natura e promuovere una diversa cultura della fruizione della montagna e, più in generale, degli ambienti naturali. Conquiste non più fisiche, ma

35 A. FARINA, *Monveso di Forzo. Una montagna sacra per la natura nel Gran Paradiso*, in *Sacre vette...* cit., pp. 63-66.

36 C.A. PINELLI, *Montagna sacra o montagne sacre?* (settembre 2021), 4 novembre 2021, <https://www.sherpa-gate.com/la-montagna-sacra/montagna-sacra-o-montagne-sacre/> (ultima visita il 07.04.2024).

37 M. VAROTTO, *Una "Montagna Sacra" nel Parco del Gran Paradiso? Tre grandi domande e numerosi dubbi*, in "L'Altramontagna", 3 giugno 2024 (<https://www.ildolomiti.it/altra-montagna/cultura/2024/una-montagna-sacra-nel-parco-del-gran-paradiso-tre-grandi-domande-e-numerosi-dubbi>, ultima visita il 23.08.2024).

38 *La "Montagna Sacra" e la necessaria riflessione sull'invasività umana e sul senso del limite in montagna* (a cura del comitato promotore), 13 giugno 2024, www.sherpa-gate.com/la-montagna-sacra/la-montagna-sacra-e-la-necessaria-riflessione-sullinvasivita-umana-e-sul-senso-del-limite-in-montagna/ (ultima visita il 23.08.2024).

spirituali. Cime ed altri luoghi della nostra Terra, da lasciare “inviolati” alle aspirazioni di “possesso” o dominio, ma fonti di ispirazione, contemplazione e riflessioni interiori »³⁹.

Seppure il progetto non abbia avuto l’adesione dell’Ente Parco, mantenendo «integra la sua caratteristica non istituzionale», tuttavia tra i proponenti c’è fiducia nelle amministrazioni locali e nei residenti per un confronto ampio e laico, malgrado non ci sia stato finora l’interesse da parte del versante valdostano della valle di Cogne:

«[...] in particolare per la valle Soana, il progetto *Montagna Sacra* costituisce una opportunità di futuro legata a forme di turismo riflessivo e autenticamente consapevole. Gran parte del successo (anche mediatico) del progetto dipende proprio da questo »⁴⁰.

Recentemente sulle pareti rocciose della valle di Cogne, la coppia di gipeti nidificanti per riprodursi ha scelto nuovamente queste pareti, motivo per il quale è stata istituita una zona di protezione visto che il gipeto (più noto come avvoltoio degli agnelli) è una specie vulnerabile protetta a livello europeo, particolarmente sensibile alla presenza umana e quindi al disturbo di droni e di attività di arrampicata su ghiaccio in alcune zone⁴¹.

Al di là del prestigio di una inedita sacralizzazione delle montagne che sfugge per fortuna a qualunque certificazione, la simbolizzazione materiale delle vette con la costruzione di nuovi segni culturali obbliga oggi una riflessione matura sulle azioni coerenti da intraprendere. Non è un caso che si parli di sacralità laica – sembrerebbe una contraddizione nei termini – quando si assiste a una accelerazione predatoria di azioni e impatti sulle montagne, così come abbiamo sintetizzato nella premessa.

Una proposta responsabile potrebbe essere quella di sospendere in futuro nuove apposizioni sulle cime o limitarne grandezze, forme e materiali: quindi mitigare gli impatti per la riconsiderazione della montagna da trasmettere alle future generazioni. Unitamente a questa indicazione, sarebbe opportuno prendersi più cura dei simboli storicizzati e della cima in sé stessa, trasferendo proprio nell’azione della cura i concetti di rispetto e sacralità di uno spazio con elevato gradiente di naturalità. L’auspicio è « che si mantenga, sempre, sobrietà e rispetto per le altre forme di vita presenti in natura e sulle montagne. E quindi rispetto, dovuto, anche verso chi è ritenuto minoranza. O perché professa altre religioni, o perché ateo »⁴².

Nota per la lettura cartografica

Per quanto riguarda la cartografia dei simboli di vetta dei Quattromila delle Alpi, l’elaborazione è stata complessa per via delle densità di vette con segni religiosi su aree limitate in contrapposizione ad altri vertici privi di simboli, distribuiti su aree molto più estese. Per completare il quadro pregresso della ricerca (cartografia dei simboli di vetta dei Duemila in Appennino e dei Tremila in Dolomiti), l’elaborazione è stata svolta nell’estate del 2024 utilizzando l’elenco fornito nel 2023 dal presidente del Club 4000 m Paolo Brunatto. Le 6 tavole prodotte con legenda e relativa tabella sono pubblicate qui per la prima volta.

Come per la cartografia dell’Appennino, si è utilizzato il software *open source* QGIS, con il quale è stata elaborata la tabella in formato Excel contenente informazioni geografiche e i punti GPS (per il

39 A. MINGOZZI, *Riflessioni per una montagna sacra nel Parco Nazionale Gran Paradiso*, in *Sacre vette...* cit., pp. 68-69.

40 FARINA, *Monveso di Forzo...* cit., p. 65.

41 Comunicato del Parco Nazionale Gran Paradiso, 14 dicembre 2023, <https://www.pngp.it/notizie/istituita-zona-tutela-della-nidificazione-del-gipeto-valle-di-cogne-1> (ultima visita il 07.04.2024).

42 L. CASANOVA, *Strutture sulle montagne e ricerca di sobrietà*, in *Sacre vette...* cit., p. 79.

corretto posizionamento in mappa) e testuali (descrittive delle cime), sovrapposte poi ai dati cartografici (limiti territoriali transnazionali) che sono stati estratti dal portale dell'Atlante della Convenzione delle Alpi (<https://www.atlas.alpconv.org/>). I dataset raster del DEM sono stati estratti da EuroGeographics 2024 (disponibili gratuitamente su www.mapsforeurope.org), utilizzati per la rappresentazione ombreggiata dei rilievi a vantaggio di un'efficace leggibilità: da una elevazione più bassa di colore verde scuro (≤ 500 m s.l.m.), attraverso tre *range* di verdi progressivi, fino alle elevazioni più alte di color verde più chiaro (3.000-4.000) per giungere, infine ai 4.000 con le nevi perenni di bianchi diversi (bianco verdino dai 4.000 m s.l.m. e bianco puro > 4.600 m s.l.m.). La barra di scala delle elevazioni è stata inserita nelle carte di dettaglio e nella legenda generale della prima mappa che contiene: gli indicatori dei 4.000 con simboli religiosi (triangoli isosceli blu), le diverse tipologie dei simboli sacri (icone nere), il limite cartografico di dettaglio delle cime (rettangolo verde con numerazione 1-5 rosso), i confini nazionali (perimetro in giallo), il perimetro delle regioni rientranti nella Convenzione delle Alpi (viola), i territori delle regioni alpine corrispondenti ai tre diversi Stati (3 bandiere: Italia, Francia e Svizzera), i laghi principali (celeste sfumato).

Nella tavola n. 1, che è quella d'ingresso per l'inquadramento generale, i dati vettoriali delle regioni della Convenzione delle Alpi (area individuata nella finestra in alto a sinistra) sono stati rappresentati con colori diversi (blu - Svizzera, verde - Francia, ocre con linee diagonali - Italia) per facilitare la lettura della distribuzione territoriale transalpina delle vette, oggetto della nostra ricerca. Abbiamo compreso tutta l'area interessata suddividendola in 5 blocchi (quindi 5 tavole numerate di dettaglio), che sono quelli relativi alle cime interessate e poste in evidenza (triangolo isoscele blu). Sotto, nella legenda, abbiamo elencato gli oggetti principali. Generalmente si è trattato di cime di confine tra Stati, che abbiamo contrassegnato con le tre bandiere relative e distinto le diverse aree regionali alpine, secondo quanto riporta la Convenzione delle Alpi (il nome amministrativo di pertinenza delle varie Regioni alpine, mentre per la Svizzera i nomi dei relativi distretti e cantoni). Nelle successive 5 tavole di dettaglio sono stati rappresentati: le cime dei diversi settori montuosi con simbolo di vetta corrispondente, posto esattamente sul punto di cui si ha il riferimento georeferenziato; spostata a lato, l'etichetta del nome della montagna con il numero corrispondente che rinvia alla tabella del database delle Alpi 4.000 m, qui di seguito riportata. In ogni tavola, infine, sono riportati gli elementi cartografici essenziali, quali: la cornice con le coordinate espresse in EPSG 4326 WGS 84, la barra di scala espressa in chilometri (km) e la freccia del Nord. Mentre le tavole sono inedite, la tabella del database dei segni di vetta delle Alpi 4.000 m e le aree naturali protette in cui ricadono è stata già pubblicata⁴³.

43 MILLESIMI, PICA, *Crosses on peaks...* cit., p. 15.

Legenda

	4000 m	Laghi principali
4000 m		
	BUSTO DON BOSCO	Elevazione
<= 500		
500 - 1500		
1500 - 3000		
3000 - 4000		
4000 - 4600		
> 4600		
Territori delle Regioni alpine		
 ALPENKONVENTION CONVENTION ALPINE ALPES KONVENTION CONVENZIONE ALPI		

© EuroGeographics 2024.

Tavola di inquadramento generale dei simboli di vetta dei 4.000 delle Alpi

Tavola 1 di dettaglio dei simboli di vetta dei 4.000 delle Alpi

Tavola 2 di dettaglio dei simboli di vetta dei 4.000 delle Alpi

Tavola 3 di dettaglio dei simboli di vetta dei 4.000 delle Alpi

Tavola 4 di dettaglio dei simboli di vetta dei 4.000 delle Alpi

Tavola 5 di dettaglio dei simboli di vetta dei 4.000 delle Alpi

Tabella con i simboli dei 4000 delle Alpi

N°	Gruppo Montuoso	Montagna	Elevazione (m s.l.m.)	Simbolo	Stato
1	Massiccio des Ecrins	Barre des Écrins	4.101	†	
2	Gran Paradiso	Gran Paradiso	4.061	⚔	
3	Mont Blanc	Mont Blanc du Tacul	4.248	†	
4	Mont Blanc	Dente del Gigante/Dent du Géant	4.014	⚔	
5	Pennine Occidentali	Combin de Valsorey	4.184	†	
6	Pennine Occidentali	Monte Cervino/Matterhorn	4.478	†	
7	Pennine Occidentali	Dent Blanche	4.357	†	
8	Pennine Occidentali	Weisshorn	4.506	†	
9	Pennine Occidentali	Zinalrothorn	4.221	✝	
10	Pennine Occidentali	Pollux / Polluce	4.092	⚔ anticima, 3.991 m	
11	Pennine Occidentali	Castor / Castore	4.228	⚔ 20 m sotto la cima	

12	Pennine Occidentali	Lyskamm / Lyskamm vetta orientale	4.527	†	
13	Pennine-Monte Rosa	Punta Giordani	4.046	†	
14	Pennine-Monte Rosa	Corno Nero	4.322	†	
15	Pennine-Monte Rosa	Punta Gnifetti/Signalkuppe	4.554	† sulla parete del rifugio	
16	Pennine-Monte Rosa	Zumsteinspitze / Punta Zumstein	4.563	†	
17	Pennine-Monte Rosa	Dufourspitze / Punta Dufour	4.635	†	
18	Pennine Orientali	Strahlhorn	4.190	†	
19	Pennine Orientali	Rimpfischhorn	4.199	†	
20	Pennine Orientali	Allalinhorn	4.027	†	
21	Pennine Orientali	Alphubel	4.206	†	
22	Pennine Orientali	Täschhorn	4.491	†	

23	Pennine Orientali	Monte Dom	4.545		
24	Pennine Orientali	Lenzspitze	4.294		
25	Pennine Orientali	Nadelhorn	4.327	†	
26	Pennine Orientali	Stecknadelhorn	4.241	†	
27	Pennine Orientali	Dirruhorn	4.035	†	
28	Pennine Orientali	Lagginhorn	4.010	†	
29	Oberland	Aletschhorn	4.195	†	
30	Oberland	Finsteraarhorn	4.274	†	
	Non è nella lista ufficiale				
31	Pennine-Monte Rosa	Balmenhorn	4.167		